

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Абдувахобова Дилдора Эркиновна - доцент ДжизПИ
dildora197208@gmail.com,

Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна
Кандидат педагогических наук, доцент ЮКУ им. М. Ауэзова
Sandugash.73@mail.ru

Аннотация: В данной статье описывается формирование понятий о науке языкознания у учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах, развитие мыслительных способностей учащихся, источники понятий, а также возникновение научных знаний. В статье описаны задачи обучения учащихся основам науки, ее значение и пути оснащения учащихся основами науки.

Ключевые слова: систематизированные знания, познавательная деятельность, понятия, воспоминания, основы предмета, умственные способности, физиологические качества.

Annotation. This article describes the formation of concepts of science in students studying in general education schools, the development of students' thinking ability, the sources of concepts, as well as the emergence of scientific knowledge. The article describes the tasks of teaching students the basics of science, its importance, and ways to equip students with the basics of science.

Key words: personality traits, cognitive processes, concepts, memorization, theory and practice, fundamentals of science, mental ability, physiological qualities.

Педагогу, организующему учебный процесс, важно знать современную концепцию психического развития человека. Психология считает, что психологические особенности человека являются продуктом влияния среды, обучения и воспитания[2].

Успешное решение воспитательных вопросов обучения требует знания психологических закономерностей процесса формирования личности, особенностей возраста и психологического развития детей, индивидуальных качеств воли и эмоций, особенностей познавательной деятельности и психического развития. Учителю необходимы знать не только глубокие знания для правильной и научной организации учебного процесса, но и формирование общепсихологических закономерностей учебного процесса и приобретения знаний, квалификации и умений, развитие мышления..

Учет психических особенностей, свойственных молодежи, в воспитательной работе позволяет учителю использовать такие педагогические методы и средства, воздействующие на учащихся на каждом этапе обучения, которые соответствуют возможностям и потребностям учащихся данного возраста. При этом, конечно, необходимо учитывать индивидуальные различия детей, уровень психического развития и особенности их психологической деятельности. Психическое развитие характеризуется тем, что отражается в сознании ребенка и как происходит это отражение.

Обучение представляет собой двусторонний процесс, включающий в себя деятельность преподавателя (обучать) и деятельность учащихся (изучать). Обучение-педагогический процесс, где обучающиеся под руководством преподавателя приобретают навыки и квалификацию для практического применения систематизированных знаний из основ науки. Результатом обучения является общее образование, формирование у учащихся научного мировоззрения, подготовка их к жизни [1].

В качестве критерия психического развития психологи выдвигают его характеристики: 1) скорость усвоения материала или скорость принятия; 2) Плотность мышления определяется количеством соображений, на основании которых учащиеся выделяют для себя новые законы; 3) Уровень аналитико-синтетической деятельности; 4) способы переноса мыслительной

деятельности, сформированные на основе изучения одного объекта на другой объект (например, способ определения значений деления шкалы линейки и стакана по значениям сечения шкалы динамометра, амперметра и вольтметра);
5) Уметь самостоятельно систематизировать и обобщать полученные знания [2].

Преподавание любого предмета должно проводиться таким образом, чтобы оказывать максимальную поддержку умственному развитию учащихся. Знание признаков психического развития позволяет учителю, с одной стороны, избирательно реализовывать такие приемы и методы обучения, которые оказывают максимальное влияние на формирование качеств мышления у учащихся, соответствующих указанным методам. С другой стороны, это позволяет учащимся проверять и оценивать результаты своей деятельности по развитию умственных способностей.

Формирование научных и творческих способностей ученика на основе полученной информации требует от каждого педагога большого опыта, научного потенциала и творческого подхода не потому, что мы даем уроки, а потому, что мы готовим молодое поколение, которое будет нашим будущим, развитием нашей нации и продолжением нашего общества, и мы должны их эффективно обучать.

Известно, что обеспечение гармонии методов обучения с определенными педагогическими условиями является одним из факторов повышения качества образования[3]. Отношение учитель-ученик, сотрудничество и единство цели приводят к достаточному уровню знаний учащихся. Создает возможность повышения эффективности. Организуя и направляя учебный процесс, учитель должен уметь анализировать степень потенциала самостоятельного мышления ученика. В этом случае на уроке становится виден потенциал самостоятельного мышления учащихся, необходимый учителю.

Задача учителя – воспитать у учащихся убеждение, что приобретать знания необходимо для формирования высших мотивов – социальных и духовных, то есть «быть полезными обществу», и воспитать в них интерес к учебе, наукам. Учебный процесс будет более успешным только в том случае, если большинство учащихся будут заинтересованы и развиваются в учебе. В этом случае интерес к учебе – желание многому научиться – становится одним из ведущих мотивов ученика. Качество преподавания в школе зависело от уровня знаний учителя [5]. Не случайно проблема интереса к обучению давно привлекает внимание педагогов. Большое внимание в своей деятельности уделяли Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Б. Дистервег — одни из основоположников педагогики, а также данная проблема изучалась в следующих научных работах [Абдувахובה Д.Э. *Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Innovations in technology and Science Education. 1(1),70-79, 2022., Кадырова М.К. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7. -614, Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014., Кадырова М.К. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017, Кадырова М.К. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.]*

Обучение основам той или иной науки включает в себя формирование у учащихся системы основных понятий этой науки, вооружение их знаниями об основных ее законах и теориях, а также методах научного исследования.

Формирование понятий в учебном процессе играет важную роль в развитии мышления учащихся и формировании научного мировоззрения. Ученые подчеркивают значение понятия как продукта мышления и подчеркивают, что «понятия являются высшим продуктом разума, который является высшим продуктом материи».

В учебнике «Общая психология» понятие определяется как идея, отражающая общие, важные и уникальные характеристики предметов или событий во всем существовании.

Поскольку знание рассматривается как продукт размышления, то понятие можно определить как общее знание, представляющее важные свойства (аспекты) класса объектов и событий во всем существовании, важные связи и отношения между ними. [4]

Образование понятий в науке есть исторический результат процесса познания. Понятие, возникшее на определенном этапе развития науки, не остается неизменным. По мере углубления и расширения знаний о явлениях и объектах реального существования происходит развитие их понимания[6]. Это развитие варьируется:

- 1) предыдущие понятия уточняются и обогащаются;
- 2) предыдущие понятия отбрасываются, поскольку они ненадежны с научной точки зрения;
- 3) в результате развития научного знания появляются новые понятия, а значит, возникают более глубокие связи между явлениями и предметами, более глубокое проникновение в сущность веществ (движение от сущности первого порядка к сущности второго порядка, и т. д.).

Появление определенного понятия играет решающую роль на определенном этапе развития науки. Среди них возникают новые научные теории и системы.

В развитии понятий большое значение имеет сложная взаимосвязь понятий различных наук, связанных с общими вопросами комплексного изучения явлений природы и общества.

В результате обобщения теоретических представлений понимание выступает средством будущего познания. В академическом знании понятие появляется на основе элемента системы научных знаний, которые студенты

усваивают под руководством преподавателя. В ходе обучения у школьников формируются понятия, широко используемые в научных исследованиях и практической деятельности людей, прочно утвержденные и принятые в науке.

Формирование понятий у учащихся — сложный и длительный процесс, в котором учащиеся постепенно приближаются к полному усвоению содержания понятий [7]. В этом процессе, как и в научном познании, происходит развитие понятий - их обогащение, установление новых связей этого понятия с другими. Это развитие имеет сложный диалектический характер.

Источники концепций:

- 1) Жизненный опыт учащихся, их ежедневные наблюдения и воображение;
- 2) Формирование понятий в соответствии с целью в процессе изучения основ науки на базе учителя;
- 3) Формирование понятий попутно в результате изучения других предметов;
- 4) Самоформирование понятий в результате воздействия чтения научно-популярной литературы, просмотра фильмов и телевидения, прослушивания радио и других источников информации.

Все эти источники необходимо учитывать при формировании целевых понятий, чтобы не допускать ошибок, которые могут возникнуть при использовании имеющихся знаний и освоении понятий. Особенно важно учителю знать «донаучные» представления, сформированные у учащихся до изучения основ науки на основе жизненного опыта и ежедневных наблюдений. Они играют двойственную роль в формировании понятий. Если «донаучные» представления противоречат содержанию научных понятий (не соответствуют им), а преподаватель вовремя не обратил на это внимания, они (донаучные представления) препятствуют процессу формирования научных

представлений. понятия у учащихся[9]. Если «донаучные» представления не противоречат научным понятиям, необходимо на их основе работать над формированием соответствующих понятий.

При освоении учащимися научных понятий наблюдаются следующие типичные ошибки:

1) Учащиеся употребляют термины, определяющие понятия, но не знают содержания понятия (показывая его важные признаки), отличая его важные признаки от второстепенных;

2) Общие признаки понятий путаются со знаками умений;

3) Плохо осваивают связи и отношения между понятиями (прежде всего зависимые и подчинительные отношения);

4) Они не умеют классифицировать понятия, совершенно беспомощны в выборе важных признаков, которые можно положить в основу классификации[8].

Наличие указанных недостатков в усвоении понятий приводит к тому, что учащиеся испытывают трудности с освоением понятий и решением различных учебных и практических задач.

Одной из основных причин возникновения указанных недостатков в овладении понятиями учащимися являются особенности у преподавателя процесса усвоения понятий, формирования методов и условий, позволяющих учащимся их овладевать, и этих процессов. В некоторых случаях учителя считают, что достаточно определить концепцию, чтобы учащиеся могли усвоить ее и применить ее на практике. Но определение понятия — это лишь один из начальных этапов его формирования, который заканчивается превращением понятия в абстрактное[9]. За ним следует процесс освоения понятий, который определяет содержание и размер понятий, последовательность усвоения, его связь и соотношение с другими понятиями.

В то же время усвоение понятий направлено на формирование у учащихся умения обращаться с понятиями, применять их в обучении и решении практических задач. Таким образом, можно подтвердить, что этот процесс требует активного мышления учащихся.

Для теории и практики обучения важно изучить основные способы формирования понятий, определить принцип оптимального выбора для конкретной ситуации каждого метода формирования, определить особенности усвоения понятий учащимися разного возраста и группы.

В целях применения и развития интереса учащихся к изучению предмета в системе учебной деятельности учащиеся занимаются постоянной творческой умственной работой не только по приобретению новых знаний, но и по совершенствованию своих познавательных навыков, используя научные методы исследования: наблюдение, эксперимент, воображение[11]. Необходимо создать среду, побуждающую двигаться вперед, не отклоняясь от урока к уроку в освоении метода моделирования, гипотез и т. д. В связи с этим важно формировать у учащихся общие познавательные навыки.

Личность учителя является важным фактором, определяющим отношение учащихся к предмету. Отношение большинства учащихся к предмету зависит от того, насколько интересно его преподают. Если в школе работает учитель, любящий свой предмет, этот предмет привлечет внимание большинства школьников. Личностные качества ученика наиболее ярко проявляются в его деятельности на уроке, а учебная деятельность учащихся, организованная учителем, является основным источником интереса к предмету у школьников.

Для учащихся важна роль учителя и его доверие. Следующий выражается в поведении учителя, в оценке исторического опыта на уроке, активности некоторых факторов, текущих событий, поведения и проблем, учащихся по отношению к поставленным перед ними задачам.

В заключение следует отметить, что существуют разные способы создания первичных понятий о науке у учащихся. Способ формирования того или иного понятия, чередование последовательности этапов формирования определяется в зависимости от содержания сформированного понятия, степени предыдущего опыта и знаний учащихся. В некоторых случаях формирование понимания может начаться с анализа фактов и событий, известных учащимся из их повседневного опыта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдувахобова Д.Э. Взаимоотношения подростка со сверстниками: умеет ли он дружить? Инноватионс ин течнологй анд Ссиенсе Эдусатион. 1(1),70-79, 2022.
2. Кадырова М.К. Познавательные мотивы подростка в процессе обучения. Молодой учёный. 2015-7.-614
3. Эргашев У.Э. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.
4. Кадырова М.К. Поведение человека в трудных ситуациях. Актуальные вопросы современной психологии. 17-20. 2017.
5. Кадырова М.К. Особенности периода взросления подростка. Молодой ученый 2016 - 999-1002 стр.
6. Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7. -702
7. Кадырова М.К. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный. 2014. 912-914.
8. Кадырова М.К. Основные принципы медиации по разрешению конфликта. Ученый 21 века.
9. Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум155-158. 2022

10. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212
11. Ziyaeva M.F. Ta'lim jarayonida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni samarali tashkil etish yullari, shakl, metod va vositalari. Obrazovanie i innovatsionnye issledovaniya. Mejd. Nauch. jurnal 2021
12. Ким Н.В. Психологические закономерности процесса обучения. Экономика и социум,879-882,2023.
13. Qosimov J.A., Aynaqulov M.A., Gapparov B.N., Xatamov A.Ya., Xudoyberdiev B.B., “Development of Methods for Improving the Lessons of Information Technology on The Basis of Graphic Programs” // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing. 2022. – Т. 2432. - №1.
14. Aynaqulov M.A., Gapparov B.N., Muxitdinov A.B., Soatov A.M. “Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak region, its application and mutual acceptance”. AIP Conference Proceedings. New York. (2024) 050018-1 050018-6